

DEZVOLTAREA REZILIENȚEI CADRELOR DIDACTICE DE SPRIJIN ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

*Lilia NACAI, asistentă universitară,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3102-0963>

Abstract: *The development of resilience among support teachers is essential for maintaining professional and emotional balance in inclusive education. This study examines the evolution of the resilience concept, from risk- and protection-focused approaches to contemporary dynamic and systemic models, highlighting the role of personal resources and social and institutional support. In practice, resilience involves emotional self-regulation, cognitive flexibility, social support, goal-oriented engagement, and transforming challenging experiences into opportunities for professional growth. Donders' approach provides a practical framework for identifying internal resources, understanding risk and protective factors, and developing personalized coping strategies. Emotional resilience, as a learned and cultivated process, is a central condition for the efficiency and sustainability of support teachers' work in inclusive settings.*

Keywords: *resilience, support teachers, inclusive education, professional development, social support.*

În contextul educației incluzive, dezvoltarea rezilienței cadrelor didactice de sprijin reprezintă un element esențial pentru menținerea echilibrului profesional și emoțional. Etimologic, termenul *reziliență* provine din verbul latin *resilire* – „a sări înapoi” sau „a reveni” – sens care, în plan psihologic, descrie capacitatea persoanei de a face față adversităților și de a-și reconfigura resursele pentru a continua funcționarea eficientă. Inițial asociat domeniilor fizicii și ingineriei, unde desemna proprietatea materialelor de a

reveni la forma inițială, conceptul a fost extins în științele umane pentru a explica modul în care oamenii își reconstruiesc echilibrul după situații de stres, presiune sau traumă [1].

Pentru cadrele didactice de sprijin, reziliența nu înseamnă doar gestionarea stresului zilnic, ci și capacitatea de a răspunde constructiv la provocările specifice educației incluzive: diversitatea nevoilor elevilor, adaptarea curriculumului, colaborarea cu familiile și cu echipele multidisciplinare, precum și menținerea motivației într-un context adesea solicitant. Astfel, reziliența devine o resursă profesională indispensabilă.

Evoluția cercetărilor privind reziliența arată că aceasta este un proces dinamic, influențat atât de resursele personale ale individului, cât și de factorii de protecție din mediul profesional și social. Tabelul următor sintetizează contribuțiile unor autori care au modelat înțelegerea contemporană a conceptului. Perspectivele lor sunt utile și oferă o bază teoretică semnificativă pentru înțelegerea modului în care cadrele didactice de sprijin pot dezvolta strategii eficiente de adaptare. Fiecare definiție evidențiază o dimensiune esențială – de la rolul factorilor de protecție (Rutter), la importanța contextului social (Masten), până la procesele psihologice implicate (American Psychological Association). Aceste perspective contribuie la conturarea unui profil al cadrului de sprijin rezilient, capabil să gestioneze stresul profesional, să se adapteze cerințelor educației incluzive și să mențină un climat pozitiv în relația cu elevii și familiile acestora [7].

Tabelul 1. Evoluția conceptului de reziliență – aspecte relevante pentru cadrele didactice de sprijin

Autor	Definiții ale rezilienței	Relevanța pentru cadrele didactice de sprijin
N. Garmezy, 1970	Reziliența este o caracteristică individuală care permite individului să gestioneze eficient stresul și să se adapteze contrar riscului psihosocial la care sunt expuși	Evidențiază importanța abilităților personale ale cadrului didactic de sprijin: gestionarea emoțiilor, menținerea calmului, adaptarea la situații neașteptate și menținerea performanței profesionale.
E. Werner, 1982	Presupune abilitatea copiilor de a se dezvolta armonios în ciuda unor condiții de viață dificile, cu sprijin din partea mediului familial și social	Sublinează rolul colaborării cu familia și comunitatea în sprijinirea elevilor.
M. Rutter, 1985	Implică interacțiunea dintre factorii de risc și cei de protecție, care facilitează adaptarea pozitivă în condiții de adversitate.	Cadrele didactice de sprijin pot reduce riscurile (stres, supraîncărcare, comportamente dificile) și pot întări factorii de protecție (colaborare, mentorat, suport instituțional, rutine de lucru clare).
A. Masten, 1990	Nu reprezintă doar o calitate a individului, ci este rezultatul combinației dintre o serie de influențe precum cele sociale, educaționale și familiale care susțin evoluția pozitivă a unei persoane.	Contextualizează reziliența ca o abilitate care poate fi învățată, utilă cadrelor didactice de sprijin pentru a dezvolta strategii adaptative în clasă, mai ales în situații complexe, cu elevi cu cerințe educaționale speciale.
B. Benard, 1991	Cuprinde un set de caracteristici individuale care permit copiilor să depășească obstacolele prin implicare și relații pozitive.	Sublinează rolul școlii în susținerea profesorilor: politici incluzive eficiente, leadership empatic, acces la resurse și formare continuă.
S. Luthar, 2003	Este un proces dinamic prin care ființa umană se adaptează eficient din punct de vedere emoțional la situațiile stresante, beneficiind de sprijin social	Arată că cadrele didactice de sprijin au nevoie de rețele de sprijin profesional, supervizare și colaborare constantă.

A. Masten, 2007	Reziliența reprezintă capacitatea sistemelor psihologice și sociale dinamice de a rezista la factori perturbatori și de a se recupera eficient, fără a fi observate modificări negative semnificative.	Sublinează rolul școlii în susținerea cadrelor didactice de sprijin r: politici incluzive eficiente, leadership empatic, acces la resurse și formare continuă.
F.C. Nucifora et al., 2012	Presupune abilitatea unui individ de a gestiona stresul produs de evenimente critice, menținându-și echilibrul psiho-emoțional.	Subliniază importanța autoreglării emoționale, accentuând rolul strategiilor de gestionarea stresului, astfel, cadrele didactice de sprijin pot preveni acumularea stresului menținând un climat educațional sigur și stabil.
C. Panter Brick & J. Leckman, 2013	Presupune activarea și utilizarea resurselor biologice, psihosociale, culturale și structurale pentru menținerea echilibrului personal.	Cadrele didactice pot apela la resurse interne (autoeficacitate) și externe (echipa educațională, comunitatea).
D. Cicchetti, 2013	Este un proces complex, aflat în continua evoluție care presupune adaptarea pozitivă contrar expunerii la factori de risc precum: adversități severe, stres cronic sau traume profunde.	Relevă că cadrele didactice de sprijin își dezvoltă reziliența progresiv, pe măsură ce acumulează experiență și strategii eficiente.
American Psychological Association, 2014	Reziliența este o reacție normală a oamenilor sănătoși care implică un proces ce asigură depășirea traumelor, tragediilor sau stresurilor majore.	Normalizează dificultățile emoționale din activitatea cadrelor de sprijin și accentuează nevoia de autoîngrijire.
J. Acosta et al., 2017	Este descrisă ca fiind capacitatea unui sistem dinamic de a anticipa, de a face față și de a se adapta eficient și constructiv în fața schimbărilor majore.	Cadrele didactice de sprijin se pot axa pe flexibilitate și planificare anticipată în situații imprevizibile din clasă.
M. Ungar, 2018	Este capacitatea prin care un individ își adaptează reacțiile față de condițiile nefavorabile, astfel încât funcționarea eficientă și succesul să fie menținute	Încurajează personalizarea strategiilor de intervenție și adaptarea la diversitatea elevilor.
A. Feder et al., 2019	Este un proces psihologic adaptativ care permite funcționarea sănătoasă și echilibrată în fața unor traume sau stresuri majore.	Relevă necesitatea formării /dezvoltării în tehnici de reglare emoțională și gestionare a stresului profesional.
American Psychological Association, 2021	Reziliența implică anumite procese psihologice învățate care sprijină echilibrarea emoțională și comportamentală după o experiență neplăcută.	Justifică integrarea programelor de formare și dezvoltare emoțională în pregătirea cadrelor didactice de sprijin.
L. E. MillerGraff & E. M. Cummings, 2022	Reziliența emoțională este capacitatea de a regla emoțiile și comportamentele în fața stresului sau traumei, astfel încât sănătatea psihosocială să fie menținută în timp.	Direct legat de gestionarea comportamentelor distructive și menținerea unui climat pozitiv în clasă.
S. Southwick & D. Charney, 2023	Reziliența este capacitatea activă de a accepta, de a procesa și de a integra adversitatea, păstrând echilibrul psihologic.	Ajută cadrele didactice de sprijin să transforme provocările în oportunități de creștere profesională și personală.

Cercetările din domeniu arată că reziliența poate fi abordată ca proces, capacitate, rezultat adaptativ sau fenomen în interacțiune cu mediul (Anaut, 2005). În cazul cadrelor didactice de sprijin, aceste perspective se regăsesc în modul în care profesorii:

- gestionează presiunea emoțională asociată muncii cu elevi cu CES;
- utilizează strategii de coping adaptative;
- activează resursele personale, instituționale și comunitare;
- transformă experiențele dificile în surse de creștere profesională;

- își mențin stima de sine, încrederea în abilitățile profesionale și motivația intrinsecă;
- colaborează cu alți profesioniști pentru a construi un mediu incluziv eficient.

Pentru a consolida aceste capacități, literatura de specialitate (American Psychological Association, 2002; 2012) identifică o serie de componente esențiale ale rezilienței care se aplică direct în activitatea cadrelor didactice de sprijin:

- orientarea spre scopuri semnificative (ex. progresul elevilor, incluziunea reală);
- flexibilitatea cognitivă și adaptarea strategiilor didactice;
- capacitatea de reglare emoțională în situații tensionate;
- menținerea unei atitudini pozitive față de viitorul profesional;
- sprijin social și colaborare cu colegii, specialiștii și familiile;
- acțiune constructivă în ciuda incertitudinilor;
- dezvoltarea personală prin reflecție asupra experiențelor dificile [4].

Aceste componente sunt fundamentale într-un mediu educațional în care cadrele didactice de sprijin sunt adesea expuse la stres constant, cerințe multiple și relații complexe. Totodată, factorii de protecție – precum climatul școlar pozitiv, comunicarea eficientă în echipă, recunoașterea profesională și formarea continuă – pot susține formarea unei personalități reziliente, capabile să gestioneze cu succes provocările educației incluzive.

Abordarea lui Donders privind reziliența pune accent pe înțelegerea profundă a resurselor interne ale persoanei, a factorilor care susțin adaptarea eficientă și a mecanismelor prin care individul transformă situațiile stresante în oportunități de creștere profesională și emoțională. Din această perspectivă, utilizarea cadrului conceptual al lui Donders oferă cadrelor didactice de sprijin o serie de direcții clare pentru consolidarea rezilienței [6]:

- *Identificarea factorilor cheie și a punctelor forte* – dezvoltarea rezilienței începe cu recunoașterea propriilor resurse: autoreglarea emoțională, optimismul realist, capacitatea de rezolvare a problemelor și stabilirea unor relații sănătoase. Această etapă devine un fundament pentru construirea unor strategii personalizate care valorifică: propriile abilități emoționale, stilul cognitiv, resursele sociale existente. Pentru cadrele didactice de sprijin, acest lucru înseamnă consolidarea unor competențe precum gestionarea tensiunilor, menținerea calmului în situații provocatoare și dezvoltarea unui gândire flexibilă;
- *Conștientizarea factorilor de risc și de protecție* – Donders subliniază importanța înțelegerii contextului personal și profesional, identificând factorii care cresc vulnerabilitatea, precum și cei care susțin adaptarea eficientă. Prin această abordare, cadrele didactice pot: recunoaște sursele principale de stres (ex. încărcătura emoțională, lipsa timpului, dificultăți în colaborare); activa factorii de protecție (sprijin instituțional, relații colegiale, rutine de autoreglare); dezvolta modalități funcționale de coping. Conștientizarea acestor dimensiuni îi ajută pe profesori să își ajusteze comportamentele și să își optimizeze mediul de lucru, ceea ce consolidează reziliența;
- *Orientarea spre dezvoltare* – în viziunea lui Donders, reziliența nu reprezintă doar o trăsătură, ci un proces continuu de învățare și transformare. Astfel, cadrele

didactice de sprijin sunt încurajate să își formuleze obiective clare de creștere profesională și personală. Acest proces poate include: dezvoltarea abilităților de gestionare a conflictelor; exersarea flexibilității în situații neprevăzute; îmbunătățirea comunicării asertive; cultivarea stăpânirii emoționale. Prin această perspectivă, abordarea lui Donders sprijină definirea unor planuri realiste și aplicabile pentru consolidarea rezilienței în contextul educației incluzive;

- *Legătura cu practica profesională* – un aspect important al modelului lui Donders este orientarea sa aplicativă. El pornește de la premisa că reziliența se dezvoltă în mod autentic prin confruntarea directă cu provocările profesionale.

Conform lui Donders (2020), reziliența este un fenomen complex, în care acceptarea trecutului, atitudinea bazată pe puncte forte și stima de sine contribuie la o funcționare sănătoasă. Aplicat în domeniul educației incluzive, acest model sugerează că profesorii de sprijin pot dezvolta o reziliență solidă dacă:

- lucrează într-un mediu colegial de încredere;
- beneficiază de autonomie profesională și resurse adecvate;
- au oportunități de formare;
- sunt încurajați să reflecteze asupra propriilor reușite și dificultăți;
- se simt parte a unei comunități profesionale care le susține misiunea.

Indiferent de contribuția fiecărei perspective teoretice, un considerent esențial este faptul că reziliența emoțională poate fi învățată și cultivată prin intervenții asupra factorilor interni. Astfel, exersarea abilităților de relaționare, dezvoltarea autoeficacității, dobândirea unui locus de control intern și setarea unor obiective realiste, dar stimulative, pot consolida capacitatea cadrelor didactice de a face față provocărilor profesionale. Deși există și elemente genetice și factori temperamentali care influențează predispoziția la reziliență, aceștia nu determină în mod irevocabil această capacitate.

Un alt aspect important este contextualitatea rezilienței: eforturile de coping trebuie adaptate situației și domeniului afectat. Cultivarea rezilienței în fața evenimentelor aversive contribuie direct la dezvoltarea psihologică și emoțională a cadrelor didactice de sprijin, facilitând gestionarea stresului și menținerea echilibrului profesional [4].

Caracteristici ale persoanelor reziliente. Reziliența nu este o trăsătură binară – sau o ai sau nu o ai – ci se manifestă la niveluri diferite, în funcție de abilitatea individului de a face față stresului. Totuși, cercetările identifică câteva caracteristici cheie ale persoanelor cu un nivel ridicat de reziliență emoțională:

- *Conștientizarea emoțională* – capacitatea de a recunoaște și înțelege propriile emoții, precum și sentimentele celorlalți, ceea ce facilitează autocontrolul și reacțiile adecvate în situații tensionate;
- *Perseverența* – orientarea spre acțiune și menținerea efortului în atingerea obiectivelor, chiar în fața obstacolelor;
- *Locusul de control intern* – credința că individul poate influența evenimentele din viața sa, ceea ce favorizează proactivitatea și reducerea stresului;
- *Optimismul* – capacitatea de a vedea aspectele pozitive și de a avea încredere în propriile resurse, transformând dificultățile în oportunități de creștere;
- *Sprijin social* – recunoașterea valorii relațiilor și capacitatea de a solicita și primi ajutor din partea familiei, colegilor și comunității profesionale;

- *Simțul umorului* – abilitatea de a aborda dificultățile cu umor, ceea ce permite schimbarea perspectivei asupra problemelor și reducerea impactului stresului asupra organismului;
- *Perspectiva largită* – capacitatea de a învăța din greșeli, de a percepe obstacolele ca provocări și de a găsi sens în experiențele dificile;
- *Spiritualitatea sau valorile personale* – un set de convingeri sau principii care susțin adaptarea emoțională și oferă un cadru de sens pentru experiențele profesionale și personale [1].

În contextul educației incluzive, aceste competențe și trăsături devin esențiale pentru cadrele didactice de sprijin, care se confruntă zilnic cu situații complexe, stres emoțional și responsabilități multiple. Dezvoltarea conștientă a rezilienței permite nu doar gestionarea mai eficientă a stresului, ci și transformarea provocărilor profesionale în oportunități de dezvoltare și creștere profesională, contribuind la menținerea echilibrului psihologic și la performanța educațională.

În concluzie, dezvoltarea rezilienței cadrelor didactice de sprijin este un proces multidimensional, esențial pentru calitatea educației incluzive. Aceasta presupune atât consolidarea resurselor personale, cât și crearea unui mediu educațional favorabil care să susțină echilibrul emoțional și profesional al profesorilor.

Referințe bibliografice:

1. BODRUG-LUNGU, Valentina și Viorica REABOI-PETRACHI. *Reziliența psiho-emoțională a cadrelor didactice în contextul crizei umanitare*. Ghid pentru profesori. Chișinău, 2023.
2. CÂRDEI, Paraschiva-Alina. Reziliența emoțională în timp și teorie. *Acta et Commentationes, Sciences of Education*, 2025, nr. 2(40), pp. 153-162. ISSN 1857-0623..
3. CONSTANTIN-EDMOND, Cracsner, Gherghinescu, Ruxanda. Reziliența – proces și reziliența – produs în mica școlaritate. // *Revista de psihologie*, 2015, nr. 4, p. 245–256.
4. DUBAYOVÁ, Tatiana; Hedviga HAFIČOVÁ; Tímea-Kovács CEGLÉDI; Edina PETROV; Bordás BOGLÁRKA; Andrea BEREI și Emese BEÁTA. *Dezvoltarea rezilienței*. Manual de bune practici.
5. MAIDANIUC-CHIRILĂ, Teodora. *Rolul rezilienței psihologice în cazul experimentării situației de bullying la locul de muncă*. Lucrare realizată în cadrul proiectului „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale”. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/283010251_Rolul_rezilienței_psihologice_in_cazul_experimentării_situației_de_bullying_la_locul_de_munca [accesat 2025-09-28].
6. PETROV, Edina; Bordás BOGLÁRKA; Tímea-Kovács CEGLÉDI; Andrea BEREI; Emese BEÁTA, Hedviga HAFIČOVÁ și Tatiana DUBAYOVÁ. *Manual metodologic pentru formare în domeniul rezilienței*. Chișinău, 2022. ISBN 978-615-01-5965-2.
7. RACU, Iulia și Elena GRACHILA-GHERAS. Abordări teoretice ale rezilienței în psihologie. In: *Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования: III международная научно-практическая конференция*.